

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Olimlarning fikrlari va tadqiqotlari bu borada qimmatli yo'nalishlarni ko'rsatib beradi va tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Shu orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning estetik tarbiyasini mustahkamlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-son qarori
2. Tolipova J. O. Pedagogik kvalimetriya. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. 2015. 37-b.
3. Xasanov R. Tasviriy san'at asoslari. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi – 2009. 89-b.
4. Mirsolieva M., Ibragimova G. Ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. 2015. 73-b
5. Abdirasilov S., Tolipov N. Dasgohli rangtasvir. T.: "Iqtisod-moliya" 2010. 58-b.

UO'K 373.5.015.31:781.7(575.1)

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA MILLIY MUSIQA MEROSI "SHASHMAQOM"NI O'RGANISHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/13292539>

Toshtemirov Q.Q.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqil yurtimizni eng ilg'or mamlakatlar darajasida rivojlanishiga erishish ko'p jihatdan yosh avlodni ta'lim-tarbiyasiga bog'liqligi, qolaversa, kelajak avlodni musiqiy didini rivojlantirishda musiqa madaniyati darslarida "Shashmaqom"ning o'rne behisoblighi to'g'risida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: "Shashmaqom", qadriyat, cholg'u asboblari, Tarje'i Rost, Saqili Navo, Samoiy Dugoh, Muhammasi Iroq, bozgo'y.

Аннотация. В данной статье, помимо того, что развитие нашей независимой страны на уровне наиболее передовых стран во многом зависит от воспитания молодого поколения, комментируется значение «Шашмакома» на уроках музыкальной культуры в развитие музыкального вкуса будущего поколения.

Ключевые слова: "Шашмаком", ценности, музыкальные инструменты, Таръеи Рост, Сакили Наво, Самой Дугох, Мухаммаси Ирак, бозгой.

Abstract. In this article, in addition to the fact that the development of our independent country at the level of the most advanced countries depends to a large extent on the education of the young generation, comments on the importance of "Shashmaqom" in musical culture lessons in developing the musical taste of the future generation. held.

Key words: "Shashmaqom", values, musical instruments, Tarje'i Rost, Saqili Navo, Samoi Dugoh, Muhammasi Iraq, instrument, bozgo'y.

Xalq qo'shiqlari xalq va millatning ma'naviy musiqiy boyligi hisoblanadi. Har bir xalq asarining tarixi, uning an'anaviy ijrosi, xalq urf-odatlar va boshqa qadriyatlari bilan bog'lanishini va qaysi janrga mansubligini bilib ijro etish hamda undan axloqiy xulosalar chiqarib olish madaniyatini egallash o'quvchilarning xalq qo'shiqlari orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyalanganligini ko'rsatuvchi muhim omil hisoblanadi. Insonning ruhiy kamolotiga musiqa san'atisiz erishib bo'lmaydi. Xalqimiz hayotida musiqa azaldan beqiyos o'rin tutib keladi. Eng muhimi, bugungi kunda musiqa san'ati umumiy ta'lim maktabi o'quvchilarini yuksak ma'naviyat ruhida kamol topishida boshqa san'at turlariga qaraganda ko'proq va kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Tarbiya qancha

mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi" - deya fikr bildirgan [1]. Inson tarbiyasida mumtoz musiqa merosimiz "Shashmaqom"ning o'rni va ahamiyati juda katta hisoblanadi.

O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov o'z asarlarida shunday deb yozgan edi: "Agar insonning qulog'i yengil-yelpi, tumtaroq ohanglarga o'rganib qolsa, bora-bora uning badiiy didi, musiqa madaniyati pasayib ketishi, uning ma'naviy olamini soxta tushunchalar egallab olishi ham hech gap emas. Oxir-oqibatda bunday odam "Shashmaqom" singari milliy merosimizning noyob durdonalarini ham, Mosart, Betxoven, Bax va Chaykovskiy kabi dunyo tan olgan buyuk kompozitorlarning asarlarini ham qabul qilishi qiyin bo'ladi" [2].

Bunday holatlarning oldini olish uchun san'atkorlar orasida sog'lom ijodiy muhit tashkil qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy olami va madaniy saviyasini yuksaltirish, umumta'lim maktabi o'quvchilarini milliy va jahon musiqa madaniyatining mumtoz asarlari bilan birga, ularning kayfiyati va intilishlariga mos keladigan zamonaviy estrada san'ati namunalaridan keng bahramand bo'lishi uchun zarur shart - sharoitlar yaratish, musiqiy ta'limni yanada rivojlantirish masalalari o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'limni isloh qilishdagi konsepsiyalar, davlat ta'lim standartlari, qabul qilinayotgan qarorlar ham musiqa ta'limini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda maqom tushunchasini hamma ham tushunavermaydi, shunday ekan umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflaridanoq maqom va shashmaqom haqida tushuncha berish dolzarb muammolardan biridir.

Uzoq tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak juda ko'plab allomalarimiz maqomlar muammolari yuzasidan ilmiy risolalar yozganlar. Ulardan Abu-Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Xorazmiy, Urmaviy, Sheroziy, Marog'iy, Jomiy va Husayniy kabi buyuk olimlarning risolalarida chuqur ilmiy asosda sharhlab berganlar.

Buyuk qomusiy olim Forobiy musiqa asarlarining inson vujudi ruhiyati, umuman ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq ekanligini, musiqa inson kayfiyatini o'zgartirishdan tashqari uning butunlay ma'naviy qiyofasiga tahsir etishini psixologik va estetik jihatdan asoslab bergan. Musiqaning inson xulqini mukammal qilishi haqidagi fikr musiqiy estetik tafakkur tarixidagi juda katta yangilik bo'lib, unda musiqaning tarbiyaviy-ma'naviy ahamiyatiga alohida ehtibor berilgan.

Abu Nasr Farobiyning musiqa me'rosiga bag'ishlangan asarlarida ta'kidlanishicha "Kitob al musiqiy al kabir" asarining qiymati uning umumiy va chuqur g'oyalaridagina emas balki Farobiy davrida o'rta asr "musulmon" sharqi madaniyatining gullab yashnagan davrida musiqa san'atining ahvoli haqida ham keng ma'lumot berilgan.

Maqomlar Sharq xalqlarining musiqa merosida juda katta o'rin tutadi. Bugunga kelib esa o'zbek xalq musiqa san'atining badiiy - estetik ta'lim - tarbiya doirasidagi holatini yaxshilash, bu borada muayyan ta'lim samaradorligiga erishish, mumtoz musiqa asarlarini inson ruhiyatiga ta'siri kabi masalalarini o'rganishiga S.Mannopov, D.Djalolova, R.Tursunova kabi san'atshunos pedagog olimlarning ilmiy tadqiqotlarida keng o'rin ajratilgan. Sanab o'tilgan mualliflarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'quvchilarning musiqa haqidagi tushunchalarini rivojlantirish, musiqaning muhim ifodalovchi vositalarini qisman bo'lsa ham o'zlashtirish, musiqa haqidagi tasavvurlarini kengaytirishdan iborat bo'lgan muammolar ko'rib chiqilgan.

Musiqaning buyuk qudrati shundaki, u o'quvchining ichki dunyosiga kirib, hissiyotlarini junbushga keltira oladi. Psixolog olimlarning tahkidlashicha, musiqa inson bosh miyasining yarim sharlaridagi asab to'rlarining eng yirik, eng nozik, boshqa hech qanday vosita tahsir etolmaydigan qatlamiga ham kirib bora oladi. Bu qatlamlarda insonning juda katta quvvati zahiralari saqlanadi va yaxshi musiqa aynan shu aqliy quvvat, hissiyot zahiralari harakatga keltira oladi.

O'quvchi shaxsining shakllanishi va kamol topishida musiqaning, ayniqsa xalqning yurak dardlari, quvonch shodliklari, g'am – alamlari, orzu – umidlarining silsilasidan yaralgan xalq mumtoz musiqasining tutgan o'rni beqiyosdir.

Barcha o'quv fanlari qatori musiqiy ta'limda ham davlat ta'lim standartining joriy etilishi milliy musiqiy meroslaridan to'laqonli foydalanish imkonini beradi. Bular ommaviy xalq kuy va qo'shiqlarida, honanda va sozandalarning ijodiy faoliyatlari, maqom, shashmaqom, dostonlar va bugungi zamonaviy musiqiy faoliyatda o'z aksini topdi. Musiqa san'atining bu kabi imkoniyatlari yangi avlodni tarbiyalashda, ularning barkamol bo'lib yetishishlarida o'ziga hos va takrorlanmas manba bo'lib xizmat qiladi. Azaldan Sharq, jumladan o'zbek musiqa ta'lim – tarbiya pedagogikasi va uning mukammal uslubiyotlari ustoz va shogird an'analari misolida takomillashib borgan.

Milliy musiqa amaliyotida mahalliy uslublar va ularning mahalliy shevalarining boshqa madaniy – maishiy an'analari bilan bog'liqligi har bir mahalliy uslubda o'ziga hos ijrochilik uslublari va cholg'u asboblarini bilish, Farg'ona – Toshkent, Samarqand – Buxoro, Surhandaryo – Qashqadaryo, Xorazm uslublari hususiyatlari, mashxur musiqa janrlari (doston, katta ashulla, yallachilikni bilish ularning mashxur ijrochilari, ashulachilar, bahshilar, yallachilar, maqom haqida tushuncha, shashmaqom, cholg'u va aytim yo'llari. O'zbekiston sarhadida ustozona musiqaning ko'p tarmoqli va mahalliy an'analarga ega ekanligi, ularning o'xshashligi va mosligi, mahalliy musiqiy an'analarning zamonaviy musiqa, bastakorlik va kompozitorlik ijodi sohasida namoyon bo'lishini bilish zarurdir.

Maqomlar xalq musiqasiga asoslanadi; ular negizida ko'pgina musiqa asarlari yaratilgan. Maqomlarning nazariy ham amaliy tomonlari bor. Ularning nazariy jihatlarini Sharq musiqasiga bag'ishlangan risolalarda o'z ifodasini topgan. Ma'lumki o'zbek – tojik maqomlari tom ma'nodagi nota yozuvi bo'lmagani sababli, ustoz sozanda va honandadan shogirdga og'zaki o'tib, bizning kungacha yetib kelgan. O'tmishda turli shakllarda yashab kelgan maqomlarning amaliy jihatlarini bizgacha yetib kelgan o'zbek – tojik maqomlari yo'lidagi birdan – bir janr – Shashmaqom ko'rinishida tasavvur etishimiz mumkin. Shashmaqom o'zbek – tojik xalq musiqa asarlari asosida yaratilgan, 250 yaqin kuy va ashulalardan iborat va shu xalqlar musiqa merosining salmoqli qismini tashkil etadi. Shashmaqom masalasi musiqa madaniyatimiz tarixida juda kam o'rganilgan sohalardandir [3]. Uni o'rganish, nazariy tahlil qilish ishi esa, yuqorida aytilgandek, eng murakkab masalalardan biridir. Manbalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki maqomlarning ko'p yillik tarihi bo'lsada, Shashmaqom O'rta Osiyoda yashab kelgan maqom yo'nalishlarining eng so'nggi formasidir va bundan tahminan ikki-ikki yarim asrlar ilgari shakllangan. Turli tushunchalar ifodasi bo'lgan "maqom" iborasi musiqa lad uyushmalari ma'nosida keladi. Bu tushuncha turli davrlarda yashab kelgan hamma maqom shakllarida ham o'z mazmunini birdek saqlab keldi. Shuning uchun Shashmaqomni ham o'tmishda qo'llanib kelgan "maqom" tushunchasi bilan birgalikda, uning tarixiy shakllanish protsessi aspektida qarab chiqish alohida ahamiyatga ega. Maqomlarda turli davrlarda bo'lib o'tgan tarixiy voqealar, xalqlarning urf – odati, etnografiyasi o'zining sezilarli izini qoldirdi. Shashmaqomni o'zbek – tojik xalqlari musiqa janrlari qatorida, bir ovoqli (unison) musiqa asari sifatida ijro etib kelindi.

Maqomlar to'la va yahlit ijro etiladigan bo'lsa, dastlab ularning cholg'u yo'llari bilan birin – ketin ijro etilib, so'ngra ashula bo'limi sho'balariga o'tilardi. Yuqoridagi fikrlardan ma'lumki, maqomlarning cholg'u bo'limlarida bir xil nom bilan ataluvchi kuy yo'llari – Tasnif, Tarje', Gardun, Muhammas, Saqillardan tashqari, xar bir maqomning o'ziga mansub bo'lgan cholg'u qismlari ham uchraydi. Cholg'u bo'limlaridagi kuy yo'llarining xar bir mustaqil cholg'u qismlar hisoblanadi va o'zlari mansub bo'lgan maqom nomi bilan qo'shib aytiladi. Masalan: Tasnifi Buzruk, Tarje'i Rost, Saqili Navo, Samoiy Dugoh, Muhammasi Iroq, Garduni Segoh v.h.kazo shashmaqomning bu cholg'u yo'llari kuy tuzilishi jixatidan juda murakkab va puhta yaratilganligi bilan ajralib turadi. Har bir maqomning kuy va ashula yo'llari faqatgina o'sha maqomlar lad asosi, badiiy-estetik ta'siri bilangina cheklanmaydi, balki turli qismlarda o'lar o'z xususiyati bilan o'zgarib, boyib boradi.

Har bir maqomdagi cholg'u yo'llari kishida hushchakchaklik, gamginlik yoki jasoratbahsh kayfiyatlar qo'zg'ata oladi. O'n ikki maqom haqida musiqa risolalarida aytilgan fikrlar "Shashmaqom" yo'llariga ham mos keladi. "Shashmaqom" – O'n ikki maqom sistemasidagi sho'balar birikmasi ekan, olti maqom yo'llarining ham ruxiy ta'siri turli-tuman bo'lishi tabiiyidir. Masalan : O'n ikki maqomdagi Ushshoq maqomi Shashmaqomdagi Rost iaqomining sho'basi sifatida foydalanilgan. Ushshoq shifobahsh, Rost esa yoqimli va hushchakchak kayfiyat bahsh etuvchi maqomlardir. Shunday ekan, ikki xil kayfiyat bahsh etuvchi maqomlar Shashmaqomda tarkib topishida ko'plab uchraganka, buni o'n ikki maqom sistemi bilan taqqoslab ko'rilsa ham ma'lum bo'ladi [4].

Bugungi kunda mavjud barcha ta'lim muassasalarida milliy madaniyatimizning ulkan hazinasi bo'lgan musiqiy va qo'shiqchilik sa'natining boy tarixini o'rganish va targ'ib etish muhim ahamiyatga egadir.

Ulug' ajdodlarimiz musiqa va qo'shiqchilik sa'natining inson shaxsini kamol toptirish, oliyijanob insoniy fazilatlarini tarbiyalashdagi ahamiyatiga yuksak baxo berganlar. Musiqiy madaniyatning barcha turlari kishilarga badiiy – estetik zavq beribgina qolmay, ilmiy tushunchalar bilan ifodalash g'oyat mushkul bo'lgan olam sirlari haqida bilimlar beradi, hayot xaqiqatini badiiy-estetik vositalar orqali idrok etishga yaqindan yordam beradi [5].

Xalq milliy musiqa va qo'shiqchilik san'atida xalqimizning uzoq tarixi, orzu-armonlari, hayot xaqidagi bilim va tasavvurlari mujassamlashgandir. Xar bir xalqning ma'naviy salohiyati, jaxon madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi uning musiqiy madaniyati bilan belgilanadi.

Vatan tarixi voqea va hodisalar tarixidan iborat emas, balki ma'naviy yuksalish tarixidir. Hozirgi xalqimiz tomonidan asrab avaylab kelinayotgan va abadiyilikka daxldor maqom musiqalari, xalq an'anaviy qo'shiqlari donishmand va ijodkor ajdodlarimizning buyuk kashfiyoti, ma'naviyi kamoloti sari tashlangan salmoqli qadamidir.

Shu o'rinda shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash o'rinliki, o'zbek xalqining necha asrlardan buyon bizgacha yetib kelgan musiqiy madaniyati durdonalari bugunga kelib to'liq tiklatgan va notalashtirilgan. Bunda marxum ulug' ustozlarimizning xizmatlari beqiyosdir. Yuz yillar o'tgandan so'ng ham bu meros yangi – yangi to'ldirilgan ijrolar bilan sayqallanib boraveradi, xalqimizning muqaddas manaviy boyiligi bo'lib qolaveradi. San'atkorning jamiyatda tutgan o'rni, axvoli va san'atga bo'lgan munosabati jamiyat ma'naviyi salohiyatining o'ziga xos mukofoti sifatida baxolashi bejiz emasdir.

Mamlakatimizda komil inson shaxsini shakllantirish davlat siyosatining ustivor yo'nalishiga aylangan hozirgi sharoitda ma'naviyatimizning ajralmas qismi bo'lgan musiqiy madaniyatimizning o'rni beqiyosdir. Zero, musiqa, qo'shiq xar doim xalqimizning jon ozig'i

bo'lib kelgan. O'sib kelayotgan yosh avlodga milliy musiqa merosining yuksak namunasi hisoblanmish maqom musiqasini singdirish barcha pedagoglarning muqaddas vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. Toshkent: "O'zbekiston"-2107. 505-b.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. "Ma'naviyat" nashriyoti T.: 2008 y. 89-b.
3. S.Mannopov. O'zbek xalq musiqa madaniyati. T.: "Yangi avlod" 2004. 93-b.
4. Buyuk siymolar, allomalar. T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi 1995 y 78-b.
5. A.Xasanov. Musiqa va estetik tarbiya T.: "O'qituvchi" 1993. 26-b.

UO'K: 303.035.42

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAGI ISHTIROKINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/13292541>

Gofurjanova Nilufar Kodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instiuti

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi, PIRLS va TIMSS dasturlarida o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini tahlil qilinishi xususida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, PIRLS, TIMSS, intellektual-rivojlanish, pedagogik metodlar, o'quvchilar motivatsiyasi, ta'lim strategiyasi, ta'lim innovatsiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается важная роль участия учеников начальных классов в международных оценочных программах в повышении качества образования. Международные оценки, такие как PIRLS и TIMSS, анализируют грамотность чтения, знания и навыки в математике и естественных науках у учеников. Эти программы помогают выявить сильные и слабые стороны образовательной системы, что позволяет улучшить образовательную политику и усовершенствовать педагогические методы.

Ключевые слова: качество образования, PIRLS, TIMSS, интеллектуальное развитие, педагогические методы, мотивация учеников, образовательные стратегии, образовательные инновации.

Abstract. This article discusses the significant role of elementary school students' participation in international assessment programs in improving the quality of education. International assessments, such as PIRLS and TIMSS, analyze students' literacy, mathematics, and science skills. These programs help identify the strengths and weaknesses of the education system, which allows for the improvement of educational policies and the enhancement of pedagogical methods. Assessment results increase students' motivation and engage parents and the community in the educational process. Ultimately, this process helps develop clear strategies for improving the quality of education and contributes to the intellectual and economic development of the country.

Key words: quality of education, PIRLS, TIMSS, intellectual development, pedagogical methods, student motivation, educational strategies, educational innovations.

Mamlakatimizda ta'limni rivojlantirilishi bo'yicha bir qator keng ko'namli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston ta'lim siyosatining yanada rivojlantirilishi uchun oliy ta'lim sohasidagi maqsalrni va strategiyalarini o'zgartirishga yo'naltirilgan. Bu o'zgarishlar ta'lim sistemasi va o'quv jarauonlarini yanada samarali va tajribali qilish maqsadida amalga oshiriladi. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha boshqa davlatlarning tajribalariga qarab yangi ta'limni o'rganilishi, masalan, har bir bosqichdagi talabalar uchun integratsiya amalga oshirilgan, ta'lim tizimini holatini, mustaqil ravishda baholash va ta'lim sifatini yanada rivojlantirishga oid samarali chora-tadbirlarni o'tkazish maqsadida amalga oshirilib kelinmoqda [1].

